

УДК 801.81; 93/94

Эпоним Тон (Тоң, Чон, Чоң, Джон, Жан) и эпические параллели, аналогии

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, доктор филологических наук, профессор
кафедры английского языка и литературы
Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызстан

Аннотация. В статье рассматривается древний эпоним Тон (Тоң, Тонг, Чон, Чоң, Чонг, Джон, Жан) и его параллели, аналогии в эпосе «Манас». Сопоставляются эпические и исторические аналогичные эпонимы, этнонимы, топонимы. Делается вывод, что эпоним Тон (Чон), в его фонетических разновидностях, существует, и он означает народ.

Ключевые слова: эпоним, Тон (Чон), эпос «Манас», теоним, этноним, топоним.

Eponym Ton (Tong, Chon, Chong, John, Jean) and epic parallels, analogies

Eshiev Asylbek Mirzatiлаevich, Doctor of Philology, Professor,
Department of English Language and Literature
Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan

Resume. The article discusses the ancient eponym Ton (Tong, Chon, Chong, John, Jean) and its parallels, analogies in the epic "Manas". Epic and historical similar eponyms, ethnonyms, toponyms are compared. It is concluded that the eponym Ton (Chon), in its phonetic varieties, exists, and it means the people.

Keywords: eponym, Ton (Chon), epic "Manas", theonym, ethnonym, toponym.

Топоним Тон. «В исторических сочинениях топоним известен в разных вариантах: Дун, Тунк, Тон. Название Тон сохранено в наименовании реки, притока озера Иссык-Куль. Кроме того, на западной оконечности Кунь-Луны имеются реки Тон, Тондарья, Тонбадан, Кичине-пик Тонзоо и др. Тонг в тюркских языках означает «мерзлый». На древнетюркском языке тон помимо этого еще и «вал, ограждение, лагерь, глина» [8, с. 32]. По мнению ученого, топонимы (и гидронимы) образованы от слова тоң «мерзлый». Однако горные реки не могли быть всегда мерзлыми и именоваться таким образом (Тон (Мерзлая, Ледяная), Тондарья (Мерзлая река) и т.д.). А древнетюркский тон (вал, лагерь и т.д.), похоже, не имеет отношения к топониму Тон. Или, «согласно одной из вероятных гипотез, экзоэтноним эвенков тунгуз объясняется из якутского языка: от якутского корня тонг- (ср. тонгу, холод., тонг мерзлый и т.д.) и якут. уос губы, рот» [4, с. 12]. В этнониме тунгуз могли бы находиться эпоним Тон и эпоним Аз¹, т.е. он же древнетюркский (якутский) этноним тонгаз. «Эльтон – название соленого озера в Волгогр. обл. Объясняется из калм. altn “золото” и nur “озеро» [12,

с. 517]. Возможно, топоним Эльтон был образован от эпонимов Эл и Тон. Здесь эпоним Эл² в значении государство, власть, а Тон – народ.

Эпоним Тон (Чон, Чоң, Джон, Жан). Повидимому, слово Тон имеет эпонимическое начало, и является одним из духовно-культурных понятий древних тюрков. Так, «... алтайские этнонимы рода Тонжон, Кюзон, должны содержать компоненты джон, йон (народ). Древнетюркский этноним Тон бытует ныне у кумандинцев Алтая, а этноним кюс остается пока неясным. Таким образом, следует признать, что этноним Азербайджан состоит из четырех очень четко сохранившихся тюркских лексем: аз + эр + бай + джон, что значит в контексте «народ, богатый, мужественными асами» [11, с. 23]. По мнению некоторых исследователей слово Азербайджан исторически не было широкоупотребительным. Однако впервые в выражении Азербайджан дили встречается у Хатиба Тебризи (XI в.) [1, с. 58]. Если еще в малоизвестном «Азербайджане» XI в. имелись такие общеизвестные эпоним Аз, титул Эр³, теоним Бай (Байат)⁴, эпоним Джон, то в средних веках вышеназванные эпонимы (и

¹ Эшиев А. М. Эпоним Аз в исторических источниках и эпических сказаниях. Евразийское научное объединение, № 12 (58), декабрь, 2019. <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Eshiev-Asylbek-Mirzatiлаevich-DOI1.pdf>

² Эшиев А. М. Эпические теонимы Илайя, Алда таала: предшественники, параллели, аналогии. Евразийское научное объединение, № 10 (56), октябрь, 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41385415>

³ Эшиев А. М. Эпический титул Эр и исторические аналогии (мужь, эрл, герой, heros, эор). Евразийское научное объединение, № 11 (57), ноябрь, 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41563122>

⁴ Эшиев А. М. Эпические теонимы Илайя, Алда таала: предшественники, параллели, аналогии. Евразийское научное объединение, № 10 (56), октябрь, 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41385415>

теонимы), видимо, обосновались обстоятельно в различных тюркских этнонимах Востока.

Эпоним Тон, похоже, фигурировал в тюркоязычных народах в разных его фонетических оформлениях. Так, «в современном хакасском и тувинском языках чон, чоң означает народ, племя» [5, с. 48]. Или, «в исторических преданиях подчеркивается: «От девяти братьев кыргызов вырос девятитысячный народ хоорай (Тогыс харындас хыргыстаң тогус муң толы хоорай чон ёскен)»; «Кыргызский девятитысячный союз Хоорай (Хыргыстың тогыс муң толай хоорай чоны)» и т.д. [3, с. 71]. «Якуты. ...Главные, первостепенные, родовые союзы назывались в старину, до прихода русских, бись-ага-уса или просто джон (народ)» [2, с. 154]. Итак, у хакасов, тувинцев и якутов чон (чоң, джон) – это народ. Стало быть, эпоним чон (чоң, джон, тон) существует, и он означает народ.

Ногойлордон Жамгырчы (Из ногаев Йамгурчи) [15, с. 25]

Эштектен келген Жамгырчы (Из эштека Ямгурчи)

Бас журтунда бу бир кан (Он хан в народе Бас) [16, с. 61]

«Ахмат имел участь Мамая. Он вышел из Литвы с богатою добычею: князь Шибанских или Тюменских улусов, Ивак, желая отнять ее, с Ногайскими Мурзами, Ямгурчеем, Мусою, и шестнадцать тысячами казаков гнался за ним от берегов Волги до малого Донца ...» [9, с. 476]. Судя по всему, эпический ногай Жамгырчы (возможно, IX-X в.) и исторический «Ногайский Ямгурчи» (XIV в.) из одной и той же династической родословной. Главное, что эпоним Жамгырчы (Ямгурчи) мог быть образован от эпонимов Жан, гур и чы (ач-ас-аз) (например, поздняя фонологическая репродукция: Жангарач). Здесь Жан, пожалуй, эпоним Тон, гур – союз племен. Так, имя Жаныбек (хан), надо полагать, сформировано от эпонима Жан и титула бек. Слово гур встречается в известных эпонимах, например, «Байгур – эпизодический персонаж. Один из первых предков Манаса»⁵. Видимо, Бай в эпониме Байгур – это теоним (бай, байат), гур – объединение племен⁶.

Этноним думара, тонгра и эпоним Тоңа

Жетиген, нойгут, думара – (Жетиген, нойгут, думара –)

Баарыбыз бир атадан (Мы все родичи) [16, с. 14-15]

Окчу менен думара (Окчу и думара) [15, с. 165]

Эпическое племя думара, оно же, может быть, историческое племя тонгра. «Тонгра – кочевые племена, входившие в группу 15 телеских племен» [13, с. 672]. «47. Тоңгра уруусунун он алпын Тоңа-Тегиндин

сөөгүн коюп жатканда камап өлтүрдүк» (47. Мы убили десятерых витязей племени тонгра в поминках Тонга-Тегина) [17, с. 43]. Это отрывок из «Большой надписи памятника Кюль-Тегину». Здесь речь идет о военном походе Кюль-Тегина против племени тонгра. По сведениям этого древнего памятника наследный принц племени тонгра носил эпоним-титул Тоңа-Тегин. В произведении «Хибатул хакаик» («Дар истины») средневекового тюркского поэта Ахмада Югнаки (XII в.), по всей видимости, имеется эпоним Тоңа: «17. Садик бирла Фарук үчүнч Зайнурун, // Али төртиланч ол эриксик тоңа» [10, с. 219]. Возможно, в поэтической строке «Али төртиланч ол эриксик тоңа» подразумевается четвертый праведный Али халиф, как историко-литературный герой Эр Тонг.

Эпоним Дан (Тан)

Бердикенин катыны (Супруга Бердике)

Беленденип калыптыр, (Во всеоружии,)

Дамбылданын катыны (Супруга Дамбылды)

Даярданып калыптыр, (В режиме готовности,)

Акбалтанын катыны (Супруга Акбалты)

Азыр болуп калыптыр (Стоит на чеку) [14, с. 74]

Здесь говорится о том, что при рождении Манаса роль повивальных бабок с усердием выполнялись женами близких сподвижников Жакыпа (отца Манаса). Надо полагать, в имени (эпониме) эпического героя Дамбылды имеется эпоним Тон (Дан), древнетюркский титул бойла⁷ и эпоформант да (кажется, эпоформант да встречается в известных эпических эпонимах, например, Орозду, Чыйырды, Акбалта, Бердике, Дөөлөс, Толос). В эпической иерархической лестнице супруга Дамбылды находится наравне с супругами именитых эпических личностей, таких как глава каракалпаков Бердике и глава племени нойгут Акбалта (возможно, в имени присутствуют теоним Ак⁸, титул бойла и да). Очень может быть, что Дамбылда был главой племени тарак (Түртүтүн уулу Дамбылда (Сын тюрка Дамбылда) [14, с. 62].

Найман, дуулат кошо бар ... (Есть и найманы, и дулаты ...)

Тарактын Тана бийи бар ... (Есть князь племени тарак Тана ...) [15, с. 69]

Эпические «Тарактын Тана бийи» (князь племени тарак Тана) и каракалпак Бердике могли быть сородичами. (Эпического племени тарак можно было бы идентифицировать с летописным племенем торк). Ибо, эпические этноним каракалпак и имя (эпоним) Бердике в древнерусских летописях очень напоминают названия этнонимов черные клубуки и берендеи⁹.

⁵ Энциклопедия – Аалам-Манастын музыкасы (kg-kg).

<https://tamgasoft.kg/dict/%D0%91%D0%90%D0%99%D0%93%D0%A3%D0%A0>.

⁶ Гумилев Л. Н. Орды и племена у древних тюрок и уйгуров, в кн.: Материалы по этнографии (Географич. об-ва СССР), ч. 1, Л., 1961, с. 15-26.

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4960/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D>

⁷ Кыргызское великодержавие: Ажо.

https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1386

⁸ Эшиев А. М. Древние теонимы и их параллели в акынской поэзии // Инновации в науке, № 10 (71), 2017. Новосибирск.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=29660671>

⁹ Чёрные клубуки – у киевлян общее прозвище племен, прикочевывавших к лесостепным границам Киевской Руси после того, как Подонские степи заняли Кыпчаки-Половцы. Их так называли по внешнему виду – чёрным войлочным шапкам. Летописцы часто называют их и отдельными племенными именами, чаще всего Торками. [Чёрные клубуки – скифская этника <https://skifskanet.ru/>

«У истоков династии Тан, на время правления которой (VII–IX вв.) приходится расцвет Китая как империи и “золотой век” китайской культуры, стояли выходцы из тюркских степных народов ...» [7, с. 18]. Примечательно, что средневековое китайское государство Тан основано тюркской знатью и выходцами из тюркских степных народов, называемое Табгач “пяти северных племен”¹⁰. По мнению автора среди них “хан 10 стрел” из самого знатного, “царского” древнетюркского рода Ашина Сянь, Тоньюкук – советник древнетюркских каганов, наместник северных провинций империи Тан [7, с. 18]. Возможно, в имени (эпониме) Тоньюкука таится эпоним Тон, имеющий причастность к династии Тан.

Литература:

1. Ализаде А. Дж. Лексико-семантический анализ слов азербайджанского языка XVI века // Советская тюркология, 1987, №1.
2. Аристов Н. А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен. Бишкек: «Илим», 2003.
3. Бутанаев В. Я. Историческая ономастика Южный Сибири. Бишкек: «Maxprint», 2013.
4. Васильев М. А. Анты, словене, немцы, греки: славянский культурно-лингвистический мир и его соседи в раннесредневековое время // Славяноведение, №2, 2005.
5. Гукасян В. Л., Куранян А. А. Тюркские личные имена // Советская тюркология, 1985, №1.
6. Историко-культурный атлас Кыргызстана. Довер-Москва-Бишкек, 2001.
7. Кадырбаев А. Ш. Тюрки евразийских степей в средневековых империях арабов, иранцев, индийцев и китайцев. VII–X вв. // Иран-наме, 2007, №1.
8. Караев С. К. Древнетюркские топонимы Средней Азии // Советская тюркология, 1985, №6.
9. Карамзин Н. М. Предания веков. М.: Изд. «Правда», 1988.
10. Махмудов К. Ахмад Югнакийнинг «Хибатул хакойик» асари хакида. Тошкент: «Фан», 1972. (Махмудов К. О произведении «Хибатул хакойик» (Дар истины) Ахмада Югнаки).
11. Тадыкин В. Н. Этимология этнонима мундус // «Вестник» КНУ им. Ж. Баласагына, 2004, серия 1, выпуск 3.
12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: «Прогресс», 1973.
13. Джуманалиев Т. Хрестоматия по древней и средневековой истории Кыргызстана (VII в. до н.э. – нач. XIII в. Т.1. Бишкек: «Алтын тамга», 2007.
14. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга).
15. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга).
16. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе, 1981. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга).
17. Сыдыкбеков Т. Кул-Тегиндин эстелигинде ташка чегилген жазуу. «Мезгил сабактары» китебинде. Фрунзе: «Кыргызстан», 1982. (Сыдыкбеков Т. Надпись на памятнике Кюль-Тегину. В кн.: «Мезгил сабактары» (Уроки жизни)).

etnika.com/brand/news/cherny-e-klobuki/. Первое известие о Берендеях в наших летописях встречается под 1097 г. (о торках – под 985 г.), затем до 1146 г. они постоянно почти смешиваются с торками и только с 1146 г. чаще называются черными клобуками [Берендеи – загадочная и неоднозначная история исчезнувшего народа. <https://xn-->

Знаменательно, что в 709 г. по инициативе Барсбека создается мощная антитюркская коалиция, в которую входят Кыргызский каганат, империя Тан и Тюркешский каганат [6, с. 80].

Таким образом, эпоним Тон (Чон), в его фонетических разновидностях, существует, и, он означает народ. Очевидно, из-за особенностей произношения наречий тюркского и др. яз., в геополитическом пространстве Центральной Азии, Северного Китая, Южной Сибири и Закавказья, древнетюркский эпоним использовался по-разному (тон, тоң (тонг), тан, дан, дон, дьон, чон, чоң (чонг), джон, йон, джан, жан).

e1adcaacuhnujm.xn--plai/berendei-zagadochnaya-i-neodnoznachnaya-istoriya-ischeznuvshego-naroda.html].

¹⁰ Таскин В. С. Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи). // Пер. с кит., введение, коммент. и прилож. М., Наука. 1979. 607 с.